

ПРОТИВОРЕЧИЯ (ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ) СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Эпштейн Давид Беркович – д.э.н., профессор, г.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)

Аннотация. В статье, в соответствии с названием и с базовым положением марксизма о человеке как о совокупности общественных отношений противоречия советского человека рассмотрены как отражение противоречий советского общества. Непосредственному рассмотрению противоречий автор предпосылает «двухуровневую картину советского общества», сложившуюся в его представлении с молодых лет, в которой

первый (верхний) уровень отражает исключительно позитивную картину гуманистического и справедливого общества, сложившуюся в юности под воздействием литературы, СМИ, изучения общественных наук в школе и университете. Для автора верхний уровень – это отражение работы системы управления советским обществом. Второй (нижний) уровень – это реальная жизнь, с её проблемами и противоречиями. Далее автор рассматривает противоречия реализации механизма общественной собственности и свойственные ему противоречия общественных и личных, коллективных интересов, отражающиеся в трудовой деятельности каждого советского человека. Также рассмотрены противоречия между тремя основными экономическими укладами советского общества и вытекающие из них классовые противоречия. Далее анализируются противоречия надстроечного характера, между членами и не членами партии, между провозглашаемой демократичностью советского общества и реальным отсутствием многих политических прав, а также национальные противоречия и противоречия между молчаливой поддержкой социализма и политической пассивностью большинства членов советского общества, между политической направленностью различных слоёв советской интеллигенции.

Ключевые слова. Социализм, СССР, марксизм, Маркс, советское общество, советский человек, диалектические противоречия, классовые противоречия, национальные противоречия.

CONTRADICTIONS (OPPOSITIONS) OF A SOVIET MAN AS A REFLECTION OF CONTRADICTIONS OF SO-VIET SOCIETY

Epstein David Berkonich, Prof., Doctor of Economics, Chief Researcher, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Annotation. In the article, in accordance with the title and with the basic position of Marxism about a person as a set of social relations, the contradictions of a Soviet person are considered as a reflection of the contradictions of Soviet society. The author presupposes a direct consideration of the

contradictions with a “two-level picture of Soviet society”, which has developed in his mind since his youth, in which the first (upper) level reflects an exclusively positive picture of a humanistic and just society, which developed in his youth under the influence of literature, the media, and the study of social sciences at school and university. For the author, the upper level is a reflection of the work of the management system of Soviet society. The second (lower) level is real life, with its problems and contradictions. The author then examines the contradictions of the implementation of the public property mechanism and the contradictions of public and personal, collective interests inherent in it, reflected in the labor activity of each Soviet person. The contradictions between the three main economic structures of Soviet society and the class contradictions arising from them are also examined. Further, the contradictions of a superstructural nature are analyzed, between members and non-members of the party, between the proclaimed democracy of Soviet society and the real absence of many political rights, as well as national contradictions and contradictions between tacit support for socialism and the political passivity of the majority of members of Soviet society, between the political orientation of various layers of the Soviet intelligentsia.

Keywords. Socialism, USSR, Marxism, Marx, Soviet society, Soviet person, dialectical contradictions, class contradictions, national contradictions.

DOI: 10.5281/zenodo.14329376

Когда я думаю о советском опыте, советском человеке, о советском социализме, я вспоминаю свою жизнь, свой опыт, и у меня перед глазами всегда возникает некоторая двойственная картина. На первом месте для меня всегда очень светлый образ СССР – образ справедливого общества, общества гуманистического, общества не для богатых и знатных, а именно для трудящихся, общества с высокой культурой (литературой, кино, театром...) и прекрасной наукой, где особенно хорошо и светло живётся детям и юношеству. Это быстро развивающееся общество и, что немаловажно, понятное, то есть прозрачно организованное и демократичное в том смысле, что ни один человек в нем не забыт и каждый человек может высказать свои мысли о дальнейшем совершенствовании этого общества, и он будет услышан. В этом обществе практически нет плохих людей и плохих замыслов...

Это как бы верхний уровень моей картины советского общества - прекрасный, справедливый и при этом понятный и чёткий. Но есть и нижний уровень, наполненный реальной деятельностью живых людей. И вот этот нижний уровень имеет немало противоречий и сложностей: в нем встречаются не только хорошие, но и плохие люди, и бюрократы, и ленивые, и сложные проблемы отношений, например, межнациональных отношений, бедность, даже несправедливости... С этими сложностями, проблемами, трудностями приходится бороться..., ибо эта живая жизнь.

Но главное для меня всегда в образе советского общества было в том, что наличие верхнего уровня гарантирует постепенное решение всех проблем, преодоление всех трудностей и постоянное улучшение жизни людей, улучшение во всех смыслах – в материальном, в культурном, в смысле достижения большей справедливости и

развития. И это имеет место в реальной жизни, то есть верхний уровень работает успешно, он справляется со своими задачами.

В соответствии с личным опытом речь в этой статье идёт о периоде с начала шестидесятых до середины восьмидесятых годов. Более ранний период – сталинизма и его начала его изживания в 50е годы, а также период «развитой перестройки», то есть примерно с 1988 года – это особые, весьма специфические периоды, которые можно считать периодами, соответственно, становления и заката советского социализма.

Описанная выше двухуровневая картина советского общества, пусть и с противоречием между уровнями, но весьма светлая и позитивная, была сформирована у меня с детства, и она подкреплялась фактами моей собственной жизни...примерно до середины семидесятых годов.

В сущности, она и сейчас осталась такой же, но с накоплением личного опыта мне стало понятно, что верхний уровень постепенно отрывался от нижнего, точнее говоря, его возможности быстро решать реальные проблемы второго уровня отставали от нарастания этих проблем, и второй уровень развивался все менее заметно, жизнь в нем как бы тормозилась. Прекрасным было время 60-х – первой половины 70-х годов¹. Во второй половине семидесятых годов проблемы страны нарастали, переходили в постоянные, а в восьмидесятые годы, до 1985-1986 годов, проблемы и недостатки стали стагнирующими и затем быстро нарастающими. Верхний уровень явно не справлялся с задачей налаживать реальную жизнь общества. Это противоречие завершилось перестройкой, а она, как известно, закончилась «катастрофкой» и гибелью СССР.

Когда читаешь те или иные статьи об СССР и советском периоде, участвуешь в конференциях, то складывается впечатление, что имеет место полярная противоположность в оценках. Одни авторы, а нередко и большинство участников той или иной конференции, и даже отдельные политические партии подчёркивают всё позитивное, гуманистическое, ценное в советском обществе и советском человеке, в советской истории, то есть видят, помнят и понимают лишь первый, верхний уровень. А другие – наоборот, видят лишь проблемы, трудности и их нарастание, ведущее к закономерному краху. При этом причины они ищут подчас во «вредном влиянии Запада», в

¹ Я в этот период закончил 10-ый и 11-ый классы великолепной ленинградской школы №239, поступил и успешно закончил матмех ЛГУ, начал работать в ВЦ ЛСХИ. Все это было не без проблем и трудностей, но собственные усилия и помощь многих хороших и порядочных людей помогали все проблемы решать и трудности преодолевать довольно легко, причём вполне честными, законными средствами. При этом моя жизнь протекала очень хорошо вплоть до примерно 1988 года, пока не начали сильно сказываться нелепые реформы периода перестройки.

Хрущёве, якобы оказавшимся замаскированным троцкистом, вообще в троцкистах и т. п.

Разумеется, ни та, ни другая крайность не имеют ничего общего ни с реальностью, ни с научностью подхода к жизни, ни с диалектикой, ни с требованиями научной честности и правдивости. Но приходится признать, что ближе к реальности оказываются критики советского строя и советского общества, ибо крах советского общества всё-таки произошёл. И наша задача сегодня не столько восхищаться прекрасной картиной верхнего уровня или ужасами и недостатками второго, сколько понять причины возникшего расхождения между уровнями и на этой основе выработать своего рода рецепты для будущего социалистического строя и общества или, как минимум, рекомендации по улучшению жизни для России будущего, России в XXI веке. Перейдём далее к более детальному рассмотрению этих причин и соответствующих противоречий советского общества и советского человека.

Одна из причин специфической «раздвоенности» советской действительности и советского социализма на два описанных выше уровня, которые можно обозначить как «уровень системы управления» и «уровень реальной жизни», на мой взгляд, в том, что советский социализм изначально и осознанно строился, в соответствии с представлениями Маркса и Энгельса как сознательно и централизованно-управляемое планомерное общество, в котором господствует общественная собственность на средства производства. При этом Маркс и Энгельс были уверены, что такое централизованное планирование и управление будет достаточно простым и прозрачным, и никакие товарно-денежные отношения и рыночная конкуренция для выявления подлинных интересов членов общества и общества в целом не потребуются². Такое представление оказалось утопическим, и этот утопизм в итоге сыграл заметную негативную роль в судьбе советского социализма³.

Общественная собственность действительно требует сознательного централизо-

² Те, кто сомневаются в правильности этого утверждения, могут обратиться, например, к мыслям Ф. Энгельса в его работе «Антидюринг» (см., например, это произведение в томе 19 Собрания сочинений Маркса и Энгельса, с. 291, 324).

³ Без определённого утопизма при конструировании и развитии теории общественных процессов и стремлении к их сознательному улучшению в смысле надежд на построение существенно, значимо, качественно лучшего общества, вероятно, не обойтись. Отчасти это связано со сложностью постижения законов истории и развития обществ, отчасти со стремлением привлечь массы к реализации разработанного проекта будущего строя. Но опыт XX века подсказывает, что обещания благ будущего общества должны тщательно проверяться, ибо любые общественные изменения требуют значительных усилий от масс, и несбыточные надежды надолго снимают доверие масс к политикам и партиям.

ванного управления, без этого она никогда не станет подлинно общественной, то есть функционирующей в интересах общества. Но механизмы «самонастройки жизни» посредством действий самостоятельных трудящихся коллективов и личностей были в СССР если не сведены к нулю, то минимизированы, «придавлены» централизованным управлением экономикой и сведением к нулю частной собственности. Однако сознательное централизованное управление не могло в принципе своевременно решать все требуемые жизнью задачи, и прежде всего задачи массового внедрения достижений научно-технического прогресса. Оно было для этого слишком простым по сравнению с реальной жизнью, была слишком слабой обратная связь и недостаточной информация о реальных проблемах и трудностях. Кроме того, само директивное централизованное управление, при отсутствии рыночных механизмов, само фактически уничтожает информацию, необходимую для функционирования эффективной экономики, так как директивно диктует производителям и потребителям и цены, и объёмы производства и приобретения производственных ресурсов, и конкретные пути использования полученной продукции (кому передать). Централизованное управление могло лишь на ранних этапах создания, становления и развития советского общества более или менее ... не то, чтобы поспевать за жизнью, но формировать её главные черты командным и нередко насильственным способом. Такова моя гипотеза о причинах указанной двойственности, противоречивости и основной причине гибели СССР, однако необходимо перейти к более систематическому рассмотрению интересующих нас противоречий.

Противоречия советского человека – это, очевидно, противоречия советского общества и советского, а последние, в свою очередь, это противоречия советского способа производства, то есть способа производства в СССР. Разумеется, противоречия конкретных советских людей могли существенно отличаться даже в один и тот же исторический временной период, ибо люди были различных возрастов, различных характеров, различного пола, разных национальностей, разных взглядов, профессий, проживали в разных местах и разных республиках и т. д. Мы же намерены здесь рассмотреть наиболее общие противоречия, то есть те, которые были характерны для большинства, так как порождались некоторым закономерным способом. Такие противоречия, в соответствии с марксистским взглядом, порождаются противоречиями в экономических отношениях и, прежде всего, в способе производства. Они являются проекцией противоречий в базисе на такую надстроечную сферу, как образ мысли и деятельность конкретных людей и на противоречия этой сферы.

Советский способ производства в его развитом, устоявшемся виде можно охарактеризовать как сочетание трёх основных экономических укладов: 1) государственно-социалистический (планово-директивный), 2) государственно-кооперативный (кооперативный в широком смысле, в том числе, государственно-колхозный, непосредственно государственно-кооперативный, государственно-артельный и т. п.) и 3) се-

мейно-домашний.

Эти три уклада сложились исторически. Основным в крупном производстве в сельскохозяйственных отраслях был государственно-социалистический (планово-директивный) уклад, в сельскохозяйственных отраслях и в мелком производстве – государственно-кооперативный, но в физическом повседневном материальном воспроизводстве человека как трудящегося (то есть, в обеспечении трудящегося питанием, жильём, в реализации его личных потребностей и потребностей его семьи) доминировал семейно-домашний уклад. При этом интересы человека как трудящегося были, естественно, тесно связаны с функционированием семейно-домашнего уклада, а интересы его как собственника общественных средств производства с двумя первыми укладами – с государственно-социалистическим (планово-директивным и с государственно-кооперативным). Очевидно, это были различные, хотя и связанные интересы, и между ними были существенные, хотя и неантагонистические противоречия. Опуская ряд понятных деталей, можно сказать, что лично-семейные интересы трудящегося реализовывались в его заработной плате и, шире, его доходах, а его общественные и коллективные интересы – в макроэкономических показателях развития экономики страны и в показателях коллектива, в котором он работал. В большинстве случаев, при возникновении существенных расхождений в конкретных ситуациях, трудящийся, если это не вступало в противоречия с законом, отдавал предпочтение семейно-домашним интересам, а не общественным и личным. Это было одним из основополагающих противоречий в советском, или, иначе говоря, ранне-социалистическом способе производства, ранне-социалистическом способе соединения рабочей силы со средствами производства. Соответственно, это и было одним из основополагающих противоречий советского человека.

Если больших расхождений в системе интересов, порождаемых конкретной ситуацией, не было, советский человек трудился качественно, напряжённо, нередко – героически. Если же от советского человека требовались самостоятельные экономические действия в интересах общества, но не подкрепляемые ростом его доходов или в ущерб им, например, рост труда и производства, не ведущие к росту его доходов, то здесь разные люди действовали по-разному. Значительная часть уклонялась от таких самостоятельных действий вопреки личным интересам.

Назову наиболее яркое конкретное проявление указанного только что противоречия. Централизованное установление цен не могло обеспечить равновесие спроса и предложения. Почти всегда имелось превышение спроса над предложением. Иначе говоря, по очень многим позициям потребительских благ и средств производства был дефицит. Советская экономика была во многом экономикой дефицита. А дефицит порождал стремление того, кто владел дефицитным товаром, получить с этого свой «навар», свою монопольную ренту. С другой стороны, тот, кто хотел получить этот дефицитный товар, была настроен найти способ заинтересовать владельца - моно-

полиста – подарком или предложением своего дефицита..., одним словом, подкупить его в свою пользу. Другой стороной постоянного дефицита были постоянные очереди. Об этом противоречии все взрослые советские люди знали, была борьба с этим явлением, но оно, конечно, наносило существенный вред облику и образу социализма.

О противоречиях в советской экономике, в советском способе производства можно говорить существенно более подробно. Но об этом есть и большая литература. Поэтому перейдём к другим противоречиям. Прежде всего, к классовым противоречиям, а также к противоречиям в надстроечной сфере, в том числе к противоречиям между людьми различных национальностей (этносов). Начнём с классовых. Каждый взрослый советский человек принадлежал к определённому классу, или слою, формируемому, в соответствии в ленинским определением классов, в зависимости от его места в системе отношений общественного производства, от характера труда, а также в зависимости от той доли общественных богатств, которыми он в этой системе располагает.

Советская политэкономия выделяла традиционно рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовую интеллигенцию. Под интеллигенцией понимались работники преимущественно умственного труда. Это определение можно принять за основу, но далее целесообразно среди интеллигенции выделять три различных слоя или под-класса: 1) управляющая интеллигенция (директора разных уровней, руководители региональных органов, отраслевых органов, руководители общественных организаций, правительств республик и страны в целом, а также крупные работники этих органов; сокращённо их можно объединить условным названием номенклатура), 2) «производственная интеллигенция», то есть инженеры, учителя, врачи, регулярно занятые в своих государственных учреждениях, и 3) творческая интеллигенция, то есть писатели, театральные работники, работники других сфер искусства, журналисты и иные работники СМИ и т. п. На стыке между вторым и третьим слоем находится, на мой взгляд, научная интеллигенция, то есть научные работники.

Между названными классами и этими слоями были определённые противоречия и даже некоторая классовая борьба, например, борьба между рабочими и инженерами за большее внимание со стороны руководящих органов и опережающее повышение заработной платы. В СМИ и в теории в стране было классовое равенство, но передовым классом объявлялся рабочий класс. Доказать это было довольно сложно, ибо уровень грамотности среди рабочих был сравнительно низким, среди них было больше людей, подверженных зависимости от алкоголя, с низкой трудовой дисциплиной и т. д. Однако рабочие, особенно рабочие крупных предприятий, были в массе более дисциплинированными и верящими в преимущества коллективистского общества и готовыми его отстаивать.

Каждый взрослый человек знал, к какому классу он принадлежит, и, если он не

был рабочим, то часто оспаривал в бытовых дискуссиях тезис о передовом характере рабочего класса, но, если было выгодно, мог стремиться приписать себя к рабочему классу. Например, рабочая молодёжь имела преимущество при поступлении в вузы. Поэтому некоторые интеллигентные родители направляли своих детей с 9-го класса на производство рабочими на несложные профессии, чтобы заработать за два года рабочий стаж. Это существенно повышало шансы стать студентом дневного обучения.

Имело место ещё одно противоречие, связанное не с классовыми различиями, а с особенностями системы управления в советском обществе. В нём существовал исторически сложившийся и законодательно закреплённый политический авангард – КПСС, члены которой обладали официально определёнными привилегиями. Так, и для рабочих, и для колхозников, и для интеллигенции членство в КПСС открывало определённые перспективы, как сейчас говорят, карьерного роста. Член партии имел существенно большие шансы стать руководителем или занять более высокую должность с более высоким окладом. Советский человек, с одной стороны, стремился воплощать в своей деятельности принципы равенства, справедливости, порядочности, а с другой, помнил об этом приоритете членов партии, который не обязательно был связан с подлинными преимуществами в повседневном труде, и нередко использовал его для себя. Но это, с другой стороны, подрывало в определённой степени доверие к советскому строю, ибо это было противоречие между идеологией равенства и бессеребренничества членов партии, отражаемой в пропаганде, и действительностью.

Творческая интеллигенция в СССР по характеру труда все время натывалась на ограничения её творческой свободы в виде цензуры, различных «художественных советов», имеющих право запретить тот или иной спектакль, фильм, книгу и т. д. На самом деле эти ограничения во многом действовали положительно, и именно благодаря им мы имеем прекрасное советское кино, в том числе, детское и юношеское, которое и сейчас любимо подавляющим большинством российского народа. Советская цензура помогла создать великолепную патриотическую и иную литературу, в особенности, повторю, детскую и т. д. Но, как только, в период перестройки, цензура была практически снята, творческая интеллигенция повела открытую борьбу...сначала против замалчивания ошибок и преступлений сталинизма, а затем, очень скоро, против КПСС и фактически против всех базовых основ советского строя. При этом основная масса творческой интеллигенции верила, что она выступает за новый, лучший, чем советский, за подлинно демократический социализм. Лишь единицы, видимо, сознательно стремились к замене социализм капитализмом, который, они верили, будет лучше для большинства, чем советский социализм. За творческой интеллигенцией в существенной части пошла производственная интеллигенция. А поскольку идеологической и организационной борьбы с этими явлениями, которые

можно обозначить как антисоветизм, не велось, антисоветская идеология быстро завоевала господствующие в умах и в СМИ позиции. Эта идеологическая борьба дополнилась нелепыми экономическими реформами, ведущими к резкому зарплат, а в условиях отсутствия рыночных механизмов, к исчезновению товаров из государственных магазинов. Слабость Горбачёва как политика привела к двоевластию, что нанесло ещё один тяжёлый удар по экономике и по жизни трудящихся. Вследствие этого советский строй буквально за пару лет потерял опору в массах и вследствие деятельности возглавляемой Ельциным группы в правительстве и законодательных органах РСФСР, при попустительстве Горбачёва, рухнул, хотя это не было проявление закономерной необходимости. Но если говорить не о последней стадии, а об антисоветском реформировании массового сознания, то погубила, таким образом, советский социализм не номенклатура, а именно интеллигенция.

Почему же советский строй не смог избавиться от цензуры и иных запретов?! Необходимость запретов и несвобод вытекала в СССР из тяжёлой Гражданской войны, тяжесть и долгосрочные последствия которой явно, на мой взгляд, недооценивались в 1917-1919 годах Лениным и большевиками. Но в результате на долгие десятилетия возможность введения всего спектра политических свобод была исключена для СССР, что порождало в советском обществе множество противоречий, о некоторых из которых было сказано выше.

В результате советский человек постоянно сталкивался с тем, что в печати и других СМИ, в учебниках говорилось о свободе и демократичности социализма и советского строя, а на деле он был во многом несвободен и недемократичен, хотя было немало сторон, в которых он на деле был демократичнее и свободнее даже строя развитых капиталистических стран, например, в сфере производственной демократии, в общении между людьми других слоёв и классов и в подлинной близости их интересов, в отсутствии чрезвычайно больших классовых и внутриклассовых различий по доходам и уровню жизни и т. п. Тем не менее, указанное противоречие между теорией и жизнью вынуждало советского человека постоянно наблюдать и отчасти поддерживать своим поведением различие между тем, что официально говорится и публикуется, и тем, что есть на самом деле в жизни. Сама действительность и суть советского строя как общества трудящихся и для трудящихся делала советского человека настроенным на свободное, демократическое выражение своего мнения, но он быстро узнавал, что эта свобода существенно ограничена. Кто-то относился к этому различию и противоречию спокойно и даже с пониманием, учитывая, что ни один строй не рождается сразу во всей полноте своих демократических и иных позитивных свойств, а для кого-то это порождало когнитивный диссонанс и формировало диссидентскую психологию, а затем и практику борьбы с советской властью.

Имело место также противоречие между массовой поддержкой социализма и проводимых партией и государством самых различных мероприятий, как идеологи-

ческих, так и экономических и культурных, и массовой же пассивностью большинства в конкретных условиях коллективов. С этим противоречием наверняка сталкивались те, кто в рамках комсомольской или партийной работы стремился активизировать эту работу, придать ей более современный вид и усилить её полезное воздействие. Отчасти это было связано с тем, что, по-видимому, вообще политическая и иная активность вообще свойственна меньшинству. Но поскольку особенностью советского общества была пропаганда активности, то эта чрезмерная пропаганда встречала определённое психологическое сопротивление

Ещё одно противоречие советского человека и советского общества – это противоречие между двумя видами патриотизма – патриотизмом по отношению к СССР и патриотизмом по отношению к своему этносу, к своей нации. На первый взгляд, это абстрактное противоречие. Но оно становилось реальностью, как только человек начинал более пристально изучать историю своего этноса и жизнь. Он быстро убеждался, что при общем советском патриотизме существуют определённые различия и противоречия между патриотизмом страны и патриотизмом его этноса. Например, тезис о «старшем брате – русском народе» не для всех советских людей нерусской национальности был очевидным и справедливым. Почему грузины или азербайджанцы или казахи и узбеки должны были считать себя по определению «младшими» по отношению к русским?! Из истории они могли узнать, что вступление ряда, если не всех, республик в СССР в начале 20-х годов прошлого века было отнюдь не добровольным. История сталинского периода сообщала, что Сталин «...мог на целые народы обрушить свой верховный гнев». Какое же тут равноправие наций?! Налицо были также существенные различия в уровнях развития разных республик, в приоритетах политики капиталовложений, хотя, необходимо признать, что в СССР учитель и врач определённой категории (квалификации) в любой республике получали одинаковую ставку, в отличие от современной России, где наблюдаются различия в несколько раз.

Также имел место и малообоснованный существом положения в СССР, но исторически возникший ещё в царской России, национализм ряда этносов, например, украинский. Система национальных отношений в СССР, настаивавшая на развитии национальных языков, на увеличении доли национальных кадров до их преобладания и т. п., на создании государственного уровня управления для ряда этносов, которые государственно до 1917 года не обладали, с одной стороны, была проявлением демократичности строя, но с другой – способствовала развитию национализма и создавала постепенно потенциальные возможности для борьбы отдельных республик и наций за отделение. В национальных республиках русские и представители других («нетитульных» этносов) нередко чувствовали себя ущемлёнными, что находило определённые подтверждения в местной кадровой политике.

В целом, на мой взгляд, в СССР был излишне затянутый по времени перекос

национальной и межнациональной политики в сторону федерализма, формального выпячивания государственного развития и самостоятельности отдельных этносов в ущерб развитию единства советского народа как единого народа, что и проявилось негативно в 1989-1991 годах.

Завершая, можно констатировать, что советский человек чувствовал и знал, что он нужен обществу, что о нем действительно заботятся, но он видел и несомненные проявления бюрократии, все более медленного улучшения своего материального и социального положения. Он чувствовал себя частью правильного, справедливого и доброго к нему и ко всем людям мира, но при этом нередко попадал в ситуации, когда он не мог добиться правды, был вынужден приспособливаться к неправде.

Советский человек к середине 80-х годов был

- и патриот, и строгий критик советского социализма,
- и энтузиаст улучшений, и уставший от пропаганды человек, все менее верящий в скорое позитивное изменение,
- и гордящийся советским строем человек и не довольный им,
- и человек, действовавший по писанным законам советского общества, и вопреки им.

Тем не менее, сегодня половина или даже больше половины взрослых людей России ностальгирует по советскому обществу и советскому строю. Это говорит о том, что социализм нужен трудящимся. Но он должен быть лучше, чем был социализм СССР, щедрее, демократичнее, свободнее и сильнее...И он должен обеспечивать, чтобы жизнь при социализме стала действительно лучше, чем развитых капиталистических странах. И поэтому наша задача как учёных – развивать теорию социализма так, чтобы она помогала строить и построить социализм XXI века, который будет отвечать требованиям трудящихся.